

O‘ZBEK TILI LEKSIKASI TASNIF

Boboyev Yusuf Beknazarovich

Toshkent davlat agrar universiteti. "O'zbek tili va adabiyoti"

kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek tili leksikasi tasnifi, leksika turlari, haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, leksika, o'z qatlam, o'zlashma qatlam, tovush, lab-tish tovushi.

O'zbek tili leksikasi tasnifi turlari. Leksemani turlicha tasniflash mumkin. Quyida uning ayrimlarini ko'rib o'tamiz.

Leksemalar o'zlashgan-o'zlashmaganligiga ko'ra ikkiga bo'linadi:

- a) o'z qatlam;
- b) o'zlashma qatlam.

O'zbek tilidagi turkiy so'zlar o'z qatlam deyiladi: men, sen, biz, o'qi, oq, ket, bir, besh.

O'z qatlamga oid leksemalarning muhim belgilari quyidagilar:

- 1) bu qatlamga oid leksemalarning o'zagi asosan, bir-ikki bo'g'inli bo'ladi: ol, ber, qol, ota, uka, qo'y, echki kabi;
- 2) bir bo'g'inli so'z ko'proq [unli+undosh], [undosh+unli+undosh] shakliga ega: ol, kun, kul, bo'l, qil;
- 3) ikki bo'g'inli so'z ko'proq ochiq bo'g'indan tuziladi: ikki, olma, ola;
- 4) leksema [r], [l], [v], [h] tovushi bilan boshlanmaydi;
- 5) leksema oxiri [e], [u], [o] unlisi bilan tugamaydi (undov, taqlid so'z, de fe'li bundan mustasno);
- 6) leksema tarkibida sirg'aluvchi [j], bo'g'iz [h] tovushi uchramaydi (undov va taqlid bundan mustasno);
- 7) leksemada ikki unli yonma-yon kelmaydi: saodat, baayni, mutolaa, maorif kabi;
- 8) sof o'zbekcha qo'shimcha undosh bilan boshlanadi: -chi, -li, -lik, -la kabi. Ayrimi unli bilan ham boshlanadi: -im, -ib kabi.

Bunda tovush orttirilishi mavjud;

9) [f], [d] kabi yumshoq va lab-tish [v] undoshi sof o‘zbekcha leksemaga xos emas: daftar, dard, dil, dunyo, falak, vagon kabi;

10) o‘zak holidagi fe‘l, son, taqlid leksema faqat o‘z qatlamga mansub;

11) o‘z qatlamga mansub leksema o‘zagi alohida talaffuz qilinganda, tovush o‘zgarishi yuz bermaydi. O‘zak holida tovush o‘zgarishiga uchragan leksema o‘zlashma qatlamga mansub: go‘sht, dard, hukm, daftar, kitob kabi;

12) boshqa tildan o‘zlashgan leksema asosida shu tilda yasalgan so‘z ham o‘z qatlamga mansub bo‘ladi: kitobxona, nonchi, ma‘rifatli, komputerchi kabi,

13) o‘z qatlam leksemasi tutuq belgisi bilan yozilmaydi. Qarindosh bo‘lmagan tildan kirib kelgan leksema o‘zlashma, olinma yoki o‘zlashma qatlam deyiladi: kitob, daftar, non, ma‘rifat, telefon, komputer. O‘zbek tilidagi o‘zlashma leksemaning asosiy qismini fors-tojik, arab tilidan o‘zlashgan ham ruscha, xalqaro leksema tashkil qiladi. O‘zbek tilidagi fors-tojikcha leksemani fonetik ko‘rinishiga ko‘ra o‘zbekcha leksemadan farqlash qiyin. Lekin ayrim muhim belgisi mavjud:

1) sirg‘aluvchi dj tovushi fors-tojikcha leksemada uchraydi: mujda, gijda, mujgon kabi;

2) leksema oxirida undosh qator keladi: taxt, baxt, dard, go‘sht, farzand, daraxt kabi;

3) o unlisi cho‘zib aytiladi: non, darmon, bahor kabi.

Lekin buning barchasi ham asosiy belgi bo‘lolmaydi.

O‘zbek tilida arabcha o‘zlashmalar ham talay. Ularning muhim belgisi:

1) tutuq belgili so‘z arab tiliga mansub (ruscha, xalqaro leksemalar mustasno);

2) ko‘plik qo‘shimchasi leksema oldida bo‘ladi: xulq-axloq, she‘r-ash‘or, xabar-axbor kabi.

3) -ot, -at, illo, -ullo, -iy, -viy unsuri bilan tugagan leksemalar, asosan, arab tiliga xos: axborot, hayvonot, nabotot, shaxsiyat, tabiat, Abdullo, adabiyot, oilaviy, ilmiy kabi;

4) arabcha leksema tarkibida g, dj, ch, p, ng tovushlari uchramaydi;

5) leksema boshida -ik, -iq, -ak, -mu, -ma unsuri bo‘ladi: ikrom, iqror, akram, muallim, maktab, mahorat kabi.

Leksemalarning qo‘llanishiga ko‘ra tasnifi. Leksema qo‘llanish miqdoriga ko‘ra farqlanadi. Ko‘pgina leksemalar cheklanmagan, ba‘zisi kam qo‘llanishga ega. Shu jihatdan leksemalar ikki turga bo‘linadi:

- a) qo‘llanishi chegaralanmagan leksema;
- b) qo‘llanishi chegaralangan leksema.

Qo‘llanilishi chegaralanmagan leksemalar. O‘zbek tili lug‘at tarkibining asosini ana shu qatlam tashkil etadi. Qo‘llanilishi chegaralanmagan leksemalarni shu tilda so‘zlashuvchi kishi, qanday shevaga, qaysi hududga, qaysi kasb yoki sohaga mansub bo‘lishidan qat’i nazar, cheklanmagan darajada ishlatadi.

Qo‘llanilishi chegaralanmagan leksemalar barcha turkumda mavjud:

Fe‘l: ishlamoq, kelmoq, olmoq, ko‘rsatmoq, buyurmoq, saylamoq.

Ot: ota, ona, non, suv, stol, eshik, tog‘, yer, shamol, radio.

Sifat: shirin, achchiq, qizil, ko‘k, katta-kichik, xunuk, go‘zal.

Son: bir, o‘n, yuz, ming.

Ravish: hamisha, ba‘zan, ataylab, hozir, ilgari. Olmosh: kim, nima, qanday, nima qilib, qancha, shu,

biz, hamma.

Undov va modal: xo‘p, mayli, rahmat.

Ko‘makchi: uchun, bilan, singari:

Bog‘lovchi: ham, va, bilan, ammo.

Yuklama: faqat, xuddi, hatto.

Qo‘llanilishi chegaralanmagan leksemalarning aksariyati umumturkiy va o‘zbekcha. Ammo, shu bilan birga, ular orasida o‘zlashmasi ham ko‘p. Masalan:

Tojikcha: go‘sh, non, dard, bobo, dugona, do‘st. Arabcha: avlod, bilan, inson, sinf, millat, himoya: Qo‘llanishi chegaralangan leksemalar ikki guruhga bo‘linadi:

- a) qo‘llanish davri chegaralangan leksemalar;
- b) qo‘llanish doirasi chegaralangan leksemalar

Xuloasa qilib aytganda ,qo‘llanish davri chegaralangan leksemalar. Davr taraqqiyoti, ijtimoiy hayotdagi o‘zgarish tilning leksikasida ancha sezilarli. Bunda to‘rt holat kuzatiladi. Birinchidan, ayrim leksemalar eskirib, iste‘moldan chiqib

ketsa, ikkinchidan, allaqachon iste'moldan chiqib ketgan leksemalar qayta "jonlanadi", uchinchidan, yangi-yangi leksemalar paydo bo'ladi, to'rtinchidan, nofaol so'z faollashadi, iste'mol doirasi kengayadi, ma'nosida o'zgarish yuz beradi. Hozirgi adabiy tildagi eskirgan leksemalar eski leksemalar, yangi leksemalarning jami yangi leksemalar, na eskirgan, na yangilik bo'yog'iga ega bo'lgan so'z zamonaviy leksemalar deb yuritiladi. Demak, o'zbek tili leksikasini tarixiylik nuqtayi nazaridan uchta asosiy qatlamga bo'lib o'rganish mumkin:

1) zamonaviy leksika; 2) eskirgan leksika; 3) yangi leksika. Zamonaviy leksemalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili leksikasining asosini zamonaviy leksika tashkil etadi. Bu leksika umumiste'mol leksemalar, qo'llanilishi chegaralanmagan leksemalar, faol leksemalar kabi atamalar bilan ham yuritiladi. Eskirgan leksemalar. Eski qatlamga oid leksemalar o'ziga xos xususiyatiga ko'ra ikkiga bo'linadi:

- 1) tarixiy leksemalar;
- 2) arxaik leksemalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirtojdiyev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Ne'matov H., Bozorov O. Til va nutq. – Toshkent: O'qituvchi, 1993.
3. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.